

O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA SINONIMLARINING QIYOSIY TAHLILI

Nishantayeva Durdana

Jumabek Tashenev nomli universiteti
Filologiya fakultetini, 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235674>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va nemis tillarining sinonimlari qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki tilning sinonim tizimi morfologik, semantik va uslubiy jihatdan solishtiriladi.

Sinonimlarning milliy tafakkurdagi aks etishi, tarjima jarayonidagi o'ziga xos xususiyatlari ham o'rganiladi. Tahlil asosida har ikki tilga oid leksik birliklarning mazmun jihatdan o'xshash va farqli tomonlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: sinonim, sinonimiya, o'zbek tili, nemis tili, tarjima, leksik tizim, semantika.

Annotation. This article presents a comparative analysis of synonyms in Uzbek and German. The synonym systems of both languages are compared morphologically, semantically, and stylistically. The study also examines how synonyms reflect national mentality and explores specific features in the process of translation. The similarities and differences in lexical units in both languages are revealed.

Keywords: synonym, synonymy, Uzbek language, German language, translation, lexical system, semantics.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ синонимов в узбекском и немецком языках. Системы синонимов обоих языков сравниваются с морфологической, семантической и стилистической точек зрения. Также исследуется отражение национального мышления в синонимах и особенности перевода. Раскрываются сходства и различия лексических единиц.

Ключевые слова: синоним, синонимия, узбекский язык, немецкий язык, перевод, лексическая система, семантика.

Sinonimlar har qanday tilning boyligi va uslubiy imkoniyatlarining kengligi haqida ma'lumot beradi. Tilshunoslikda sinonimlar deb ma'no jihatdan yaqin yoki mos keladigan, biroq talaffuzi va yozilishi turlicha bo'lgan leksik birliklarga aytiladi. Masalan, o'zbek tilida "go'zal", "chiroyli", "jozibador" kabi so'zlar bir-biriga sinonim bo'lib, ma'lum uslubiy yoki kontekstual farqlarga ega. Nemis tilida esa "schön", "hübsch", "attraktiv", "reizend" kabilar o'xshash ma'nolarni bildiradi.

O'zbek tilida sinonimlarning rivojlanishi va qo'llanishi haqida bir qator olimlar o'z ilmiy ishlarida muhim ma'lumotlar berishgan.

Nemis tili sinonimiga oid olimlar o'z tadqiqot ishlarini olib borgan. Xususan, M.Umarxo'jayev "nemis tili leksikologiyasi va frazeologiyasi", M.Qalandarova "Nemis tilida sinonimlar va ularning tarjimasi", B.Sherbekov "Nemis tili frazeologik sinonimlariva ularning o'zbek tilida berilishi" kabi asarlari nemis tilidagi sinonimlarni o'rganishda muhim manba bo'lib, tarjima jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi.

O'zbek va nemis tillari turli tillar oilasiga mansub bo'lsa – da, har ikkisida sinonimlar mavjud va ular tilning stilistik boyligini ta'minlaydi.

Yanvar, 2026-yil

Jumladan, har ikki tilda semantik jihatdan yaqin soʻzlar mavjud. Masalan, oʻzbek tilidagi goʻzal, chiroyli, latofatli soʻzlari nemis tilidagi schon, hubsch, attraktiv soʻzlari bilan sinonimlik hosil qiladi. Oʻzbek va nemis tillaridagi sinonimlar bir – biriga yaqin maʼnoli, biroq maʼno nozikligi va uslubiy rangda farqlanuvchi birliklardir. Ulardan tez, shoshilinch, chaqqon soʻzlari oʻzbek tilida ishlatilsa, schnell, rasch, flink soʻzlari nemis tilida qoʻllaniladi.¹

Sinonimlar faqat leksemalar orqali emas, balki tilning barcha sathlarida uchrovchi birliklar sanaladi. Masalan, frazeologik sinonimlar – bu maʼno jihatdan oʻxshash boʻlgan, lekin boshqa – boshqa ifodalar orqali ifodalanuvchi barqaror birikmalardir. Bunda “Yuragi yorildi” “barqaror birikmasi bilan “ Das Herz zerbrach” iborasi, “Ogʻzidan gullar toʻkildi” frazeologiyasi bilan “Honig ums Maul schmieren” “ birikmasi hamda “ Quloq solmoq “ iborasi bilan “ein Ohr leihen“ frazeologik birligi sinonimlik hosil qiladi. Frazeologizmlarda milliy- madaniy tafakkur, xalqona obrazlar va tarixiy urf- odatlar yotadi. Shuning uchun ularning sinonimik tahlili tarjimada va til oʻrgatishda alohida yondashuvni talab qiladi.

Oʻzbek va nemis tillaridagi sinonimlarining farqlaridan biri – bu biri agglyutinativ til, ikkinchisi flektiv til hisoblanishidir. Oʻzbek tilidagi sinonimlar koʻp hollarda arabiy, forsiy va turkey ildizli soʻzlardan shakllanadi. Bunga misol tariqasida muallim, ustoz, oʻqituvchi soʻzlarini keltirish mumkin. Nemis tilida esa lotincha va yunonchadan kirib kelgan ilmiy atamalar bilan mahalliy soʻzlar orasida sinonimlar mavjud. Padagoge – Lehrer – Instrukteur soʻzlari yuqoridagi qoidaga toʻliq mos keladi.

Sinonimiya hodisasi oʻzbek va nemis tillarida har ikki tilning lingvistik tizimi, madaniyati va tarixiy taraqqiyotidan dalolat beradi. Ularning oʻxshashligi umumiy til hodisasi sifatida sinonimlarning mavjudligida, semantik yaqinlik va uslubiy tafovutlarda koʻrinsa, farqlilik esa grammatik qurilish, manba tildan kirib kelgan leksik qatlam va fonetik shakllarda aks etadi. Sinonimlarning bunday chuqur va keng qamrovli tahlili ikki tilni oʻrganishda ham, ularning madaniyatlararo kommunikatsiyadagi rolini tushunishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoshimov, S. (2019). Oʻzbek tilida sinonimlarning semantik tahlili. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
2. Salimov, M. (2018). Nemis tilidagi sinonimlar va ularning qoʻllanilishi. Berlin: VSB Verlag.
3. Kuziev, A. (2017). Oʻzbek tili leksikologiyasi. Toshkent: Akademnashr
4. Mirzaeva, R. (2021). Sinonimlar va frazeologizmlar: leksikologik va frazeologik tahlil. Toshkent: Fan va Texnologiya.
5. Ergasheva, N. (2022). Til va madaniyat: Oʻzbek va nemis tillarining leksik tizimlari. Toshkent: Sharq.
6. Rahmatullayev Sh. (2004). Oʻzbek tilining sinonimlar lugʻati. Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi.
7. Madvaliyev A. (2005). Oʻzbek tilida sinonimlarning stilistik xususiyatlari.

¹ Sh. Rahmatullayev “Oʻzbek tilining sinonimlar lugʻati”; M.Tohirov “ Oʻzbek tilida sinonimiya masalalari”; N.Normurodov “Sinonimlarning tarjimada qoʻllanilishi”; A.Madvaliyev “ Oʻzbek tilida sinonimlarning stilistik xususiyatlari”